

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

1. Κουρισμένα δέντρα στην άκρη του χωραφιού (δείτε τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας στο τέλος) 2. Κλάδεμα κουράς στο GAEC de la Bunouderie © Ver de Terre Παραγωγή 3. Κούρισμα σε ιτιά © Gilles Leblais 4. Κουρισμένα δέντρα, αληθινά καταφύγια για τη βιοποικιλότητα (Μικρή Κουκουβάγια (πάνω αριστερά) ; Καφέ νυχτερίδα (πάνω δεξιά); κουνάβι (κάτω αριστερά); θηλυκός Ευρωπαϊκός Πράσινος Δρυοκόλαπτης (κάτω δεξιά)) © Gilles Leblais

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η κλάδευση των δέντρων (κούρισμα), γνωστή και ως "frognes", είναι μια αρχαία τεχνική που περιλαμβάνει τακτική κοπή της κορυφής των δέντρων σε συγκεκριμένο ύψος για την τόνωση της παραγωγής βλαστών. Τα κλαδεμένα δέντρα προσφέρουν σταθερή παραγωγή βιομάζας, που υπερβαίνει αυτή ενός μη κλαδεμένου δέντρου. Αυτοί οι βλαστοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς: καυσόξυλα, ξυλεία, ζωοτροφές, καλαθοπλεκτική, κλινοσκεπάσματα για ζώα, ροκανίδια κ.λπ. Το είδος της παραγωγής μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη της γης. Παραδοσιακά φυτεύονται στις άκρες των χωραφιών, μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε αγροδασικά συστήματα εντός του αγρού, με ελεγχόμενη σκίαση κόμης και μειωμένο ανταγωνισμό νερού λόγω της περιοδικής μείωσης της επιφάνειας των φύλλων. Αυτή η πρακτική συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, προωθώντας την αυτονομία και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η εφαρμογή της κουράς συνήθως σε νεαρό δέντρο με διάμετρο κορμού μεταξύ 5 και 20 εκ. Μπορεί να είναι υπάρχον δέντρο, βλαστός από κομμένο κορμό, φυσικό δενδρύλλιο, φυτευμένο δέντρο ή μοσχεύματα. Για τα πρώτα τρία χρόνια, το κλάδεμα επαναλαμβάνεται για να σχηματιστεί το «κεφάλι» και η διαδοχική επούλωση κάνει το γύρισμα να μεγαλώνει προοδευτικά. Ανάλογα με τους γεωργικούς περιορισμούς και τις ανάγκες πρόσβασης των ζώων, ο θόλος συνήθως κόβεται σε ύψος 1,5 έως 3 μέτρων. Στη συνέχεια, τα κλαδιά - βλαστοί συλλέγονται κάθε 5 έως 15 χρόνια, ανάλογα με το είδος και τη χρήση, διατηρώντας το δέντρο ζωηρό και υποστηρίζοντας τη βιοποικιλότητα. Το κλάδεμα συντήρησης γίνεται κυρίως το χειμώνα για την παραγωγή ξυλείας και το καλοκαίρι για χορτονομή.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Αγροδασοπονία, κουρισμένα δέντρα, κλάδεμα, δέντρα, βιοποικιλότητα, βιώσιμος πόρος

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα κουρισμένα δέντρα παρέχουν ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημικών υπηρεσιών. Τα ριζικά τους συστήματα αναχαιτίζουν την απορροή, αυξάνουν το πορώδες του εδάφους και ενισχύουν τη διείσδυση του νερού, προστατεύοντας το έδαφος από τη διάβρωση και συμβάλλοντας στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Βελτιώνουν επίσης τη γονιμότητα του εδάφους, αποθηκεύουν άνθρακα και προστατεύουν τις καλλιέργειες από τον άνεμο και τις ακραίες θερμοκρασίες.

Επιπλέον, τα κουρισμένα δέντρα δημιουργούν ενδιαίτηματα για πολλούς ωφέλιμους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των εντόμων επικονίασης, των αρπακτικών πτηνών και άλλων φυσικών αρπακτικών τρωκτικών. Λειτουργούν ως οικολογικοί διάδρομοι, προάγοντας τη μετακίνηση των ειδών και βελτιώνοντας τη διασταυρούμενη επικονίαση. Τα κουρισμένα δέντρα εκπληρώνουν τους ίδιους οικολογικούς ρόλους με την παραδοσιακή αγροδασοπονία, αλλά με ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: αυτή η τεχνική κλαδέματος δημιουργεί κοιλοότητες στον κορμό, προσφέροντας μια ειδική οικολογική θέση για τη βιοποικιλότητα. Για παράδειγμα, πουλιά που κατοικούν σε κοιλοότητες, όπως η κουκουβάγια, ο κοκκινόκεφαλος και ο μεγάλος σπικτός δρυκολάπτης, χρησιμοποιούν αυτές τις κοιλοότητες για φωλιά και προστασία. Ομοίως, οι νυχτερίδες, απαραίτητες για τη διατήρηση της ισορροπίας του γεωργικού οικοσυστήματος με τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, χρησιμοποιούν κουρισμένα δέντρα ως τοποθεσίες κουριάματος και χειμέριας νάρκης. Ορισμένα έντομα που τρυπούν το ξύλο, όπως τα σκαθάρια, βασίζονται σε νεκρό ξύλο και κοιλοότητες για ανάπτυξη, βοηθώντας στην ανακύκλωση της οργανικής ύλης αποσυνθέτοντας το ξύλο.

Στην αγροδασοκομία, τα κουρισμένα δέντρα μεγιστοποιούν τη χρήση γης συνδυάζοντας την παραγωγή δέντρων με καλλιέργειες ή ζώα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον ανταγωνισμό φωτός και νερού. Τέλος, τα κουρισμένα δέντρα, με τη μακροζωία και την αναγεννητική τους ικανότητα, αποτελούν φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί.

Αυτή η τεχνική ισχύει για τα περισσότερα αυτοφυή πλατύφυλλα δέντρα, αλλά ορισμένα είδη είναι πιο κατάλληλα από άλλα, όπως πιά, τέφρα, μαύρη λεύκα, βελανιδιά, πλάτανος, μουριά, γαύρος, σφενδάμι, φλαμουριά και καστανιά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, τα κουρισμένα δέντρα παρέχουν μια ανθεκτική λύση στην αγροδασοπονία λόγω της κατακράτησης νερού και της προσαρμογής τους στο περιβαλλοντικό στρες.
- Από οικονομική άποψη, τα κουρισμένα δέντρα παρέχουν έναν ανανεώσιμο, τοπικό πόρο ξύλου και ζωοτροφών, μειώνοντας τις εξωτερικές αγορές και αυξάνοντας την αυτονομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
- Τα κουρισμένα δέντρα, αληθινά καταφύγια βιοποικιλότητας, προσφέρουν ποικίλα ενδιαίτηματα για πολλά είδη μέσω των κοιλοτήτων, των κοιλοτήτων και του νεκρού ξύλου τους.

Δέντρο με κορυφοκοπή στην κουλάδα Jabron (Alpes de Haute-Provence) © M. Marguerie

<https://www.agroforesterie.fr/formation/la-trogne-larbre-paysan-aux-mille-usages/>

CAMILLE ARCHAMBAUD

Ινσπιούτο Ver de Terre, Γαλλία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.